

XIV 411

YU ISSN 0456—0689
UDK 886.1/6+808.1/2:37

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ИЗ САДРЖАЈА

Слободан Ж. Марковић:
Народноослободилачка борба у југословенском
роману

1 — 2

Марија Митровић:
Однос према фолклорном наслеђу и препород
поезије на почетку века

1985

Асим Пецо:
Дијалекти и наш језички стандард — социо-
лингвистички приступ проблему

БЕОГРАД

Реферати са XI конгреса Савеза славистичких
друштва Југославије, Сарајево 16 — 19.10.
1985. год.

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ЧАСОПИС ДРУШТВА ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СР СРБИЈЕ И ДРУШТВА ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СР ЦРНЕ ГОРЕ

Друштво за српскохрватски језик и књижевност основали су 1910. године Александар Белић, Павле Поповић и Јован Скерлић. Његовим радом, који је прекидан само за време ратова (1914—1919. и 1941—1946) руководили су председници Јован Скерлић, Павле Поповић, Александар Белић, Михаило Стевановић, Драгољуб Павловић, Димитрије Вученов, Борђе Бајић, Слободан Марковић, Живојин Станојичић, Јован Деретић и Радоје Симић. Часопис Друштва, Књижевност и језик у школи, покренут је 1953, а први број изашао је 1954. године. Од 1956. године носи данашњи назив. Одговорни уредници су били: Милија Станић, Димитрије Вученов, Василије Тоцарац, Буза Радовић, Тоде Чолак, Слободан Ж. Марковић, Милија Николић, Радоје Симић и Петар С. Пешут.

Уреднички одбор

мр ЖАРКО БАБИЋ (Београд), др НИКОЛА БАНИЋЕВИЋ (Београд),
др ЗЛАТА БОЈОВИЋ (Београд), др НОВО ВУКОВИЋ (Никшић),
др МИЛОРАД ДЕШИЋ (Београд), мр МИШО ДОШЛИЋ (Приштина),
мр ЗЛАТА ЗЛАТАНОВИЋ (Београд), др ПАВЛЕ ИЛИЋ (Нови Сад),
мр ВУК МИЛАТОВИЋ (Београд — секретар редакције), МИЛУТИН
ПАШИЋ (Т. Ужице), МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ (Ниш), СРЕТЕН ПИЖУРИЦА
(Београд), др ЛЈУБОМИР ПОПОВИЋ (Београд).

Главни и одговорни уредник

др МИЛОРАД ДЕШИЋ

Часопис излази четири пута годишње.

Годишња претплата 300 динара, а за иностранство двоструко.

Цена једном броју је 100, а двоброју 250 динара.

(За чланове Друштва у претплату је урачуната и чланарина).

Студенти и баци уживају попуст од 50%.

Претплату слати на текући рачун Друштва за српскохрватски језик и књижевност СР Србије 60806-678-10841.

Рукописе откуцане с проредом на машини (до 30 редова на страници) слати Уредништву: Кнез Михаилова ул. бр. 35, Београд, телефон 630-089

Рукописи се не враћају.

Првослав Радић (Београд)

МАКЕДОНСКИ И СЛОВЕНАЧКИ ЈЕЗИК У ОСНОВНОШКОЛСКИМ И СРЕДЊОШКОЛСКИМ ГРАМАТИКАМА НА СРПСКОХРВАТСКОМ ГОВОРНОМ ПОДРУЧЈУ И ПРОБЛЕМИ У НАСТАВИ

1. Наставни планови и програми, као и уџбеници српскохрватског језика на српскохрватском говорном подручју, посвећују посебну пажњу македонском и словеначком језику као једнима од заступљенијих језика у југословенској језичкој заједници. Међутим, сама периферна природа ових наставних јединица у оквиру матичног предмета, српскохрватског као матерњег језика, одразила се на релативно мало простора како у наставном процесу (нпр. у СР Србији у Програму за српскохрватски језик од 1976. године планирано је 1—2 часа за сваку школску годину од петог до осмог разреда за сваки од ових језика), тако и у самим уџбеницима (до пет страна). Овако сужени простор деловања свакако је створио низ потешкоћа писцима уџбеника, али и великом броју наставника који често нису довољно стручно оспособљени за извођење наставе из ових области. Проблеме повећава и прилична једнообразност у писању ових уџбеника који су намењени широком српскохрватском говорном подручју. Изразита дијалекатска издиференцираност овог подручја морала би указивати на потребу различитих приступа овим наставним јединицама уз уважавање локалног говорног типа који је неизоставно присутан у говору, односно језичком осећању ученика. Без обзира на то да ли нам одређени локални говор помаже у настави ових језика или не, неопходно је познавати његове релације према овим језицима. Јасно је, стога, да се ученицима из Врања и Вараждина не може на исти начин у наставном процесу представити македонски, или на другој страни словеначки језик, као уосталом ни сам књижевни српскохрватски језик.¹

2. На српскохрватском говорном подручју ученици се са македонским и словеначким језиком нешто темељније упознају у вишим разредима основне школе. У уџбеницима за VI разред од ученика се, на пример, захтева да на основу приложеног текста на македонском

¹ Тежња за увођењем диференцијалних, регионалних граматика није новост у методологији наставе српскохрватског језика. Она се у појединим граматикама најчешће очитује у истицању оних локалних говорних особина које не улазе у систем књижевног српскохрватског језика.

или словеначком језику пронађу по облику и значењу исте (сх. и мак. *месец, добро, место, живот, братски...*; сх. и слов. *насеље, водовод, нов, леп, успех...*) и сличне речи (мак. *помош* према сх. *помоћ*, мак. *ден* према сх. *дан*, мак. *градот* према сх. *град...*; слов. *vsak* према сх. *свак*, слов. *skiraј* према сх. *скупа*, слов. *prosveto* према сх. *просвета...*), а само у вези са словеначким језиком скреће се пажња и на различите речи, тј. „знатно мање словеначких речи које су нам сасвим непрепознатљиве” /М. Николић, *Језик мајке и бајке*, 56, 59/.² У уџбеницима за VII разред од ученика се тражи да на основу упоредо датог македонског текста и његовог превода на српскохрватски језик пронађу примере за а/ речи које имају исте облике у оба језика (нпр. *има, две чула*); б/ речи са истом основом а различитим наставцима (мак. *поуката, кошули* према сх. *поука, кошуље*); и в/ речи са изразитијим разликама у основи (мак. *еднаш, насуети* према сх. *једном, савети*), — док се на тексту словеначког језика од ученика тражи да уочавају *исте, сличне и различите* речи /М. Николић, *Кажу ми, кажу*, 108/. Поред тога, у оквиру ових методских јединица набрајају се значајније особине македонског и словеначког језика у односу на српскохрватски језик.

У уџбеницима за VIII разред организованије се задире у основне структурне особености македонског и словеначког језика. У значајније особености македонског језика истиче се, на пример, аналитичка деklinација и компарација, постојање чланске морфеме, односно постпозитивног члана, динамична трећесложна акцентуација и фонетски правопис са ћирилским писмом, — док се за словеначки језик истиче постојање не само дугих и кратких, него и отворених и затворених вокала, синтетичка деklinација уз једнакост номинатива и вокатива и без синкретизма у дативу, инструменталу и локативу плурала, претежно етимолошки правопис уз употребу латиничког писма. Поред тога, и у једном и у другом случају истиче се постојање одређених „диференцијалних вокала и консонаната” у одређеним лексемама мање или више заједничким са лексемама у српскохрватском језику. И ове су лекције праћене одређеним текстом на македонском и словеначком језику, у стиху или прози, при чему се од ученика најчешће тражи да запажају одређене разлике између свог матерњег језика, на једној страни, и македонског и словеначког на другој. Поред језичких карактеристика у већини уџбеника дати су врло кратки подаци о територијалној распрострањености ових језика и њиховој јужнословенској припадности, а у оквиру македонског језика истиче се и његова улога у конституисању првог књижевног језика Словена — старословенског језика (А. Пецо, М. Николић, *Наше језичко коло*, стр. 120—126, А. Пецо, М. Николић, *Језик рода мога*, стр. 5—10, М. Minović, *Naš jezik*, стр. 95—98, М. Медојевић, А. Пецо, М. Николић, *ГраMATика српскохрватског језика*, стр. 55—59).

² Међутим, у *Граматици за основну школу*, групе аутора (Београд 1985), од ученика се тражи да уочавају *исте и различите* речи у овим језицима.

Средњошколски уџбеници се углавном не разликују у своме приступу овим језицима /нпр. М. Minović, М. Ajanović, *Srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik*, стр. 19/, али се овде већ могу наћи комплексније дате основне структурне особености ових језика (фонетске, ортографске, прозодијске, морфолошке, чак синтаксичке и лексичке), — са кратким књижевноисторијским прегледом, тумачењем кодификације македонског и словеначког књижевног језика и освртом на рад значајних језичких реформатора. Занимљиво и на посве нов начин презентирани су ови језици у уџбенику Радоја и Бригите Симић, *Наш језик и ми I*, иако не у оквирима посебних лекција. Под насловом *Историја Јужних Словена и језик* (стр. 6—9), у оквиру увода, захватају се основни језички процеси на јужнословенском и уже-балканском тлу. При том се објашњава и појам балканистичких језичких процеса у вези са македонским језиком и делом штокавске српскохрватске језичке територије, што није заступљено у другим граматицама.

3. У представљању македонског и словеначког језика у нашим основношколским и средњошколским уџбеницима присутно је извесно методолошко двојство. При том се о овим језицима пише или са претежно синхроног, односно контрастивног становишта, или са претежно историјског, односно компаративног становишта. Аутори уџбеника, међутим, у тежњи да избегну објашњавање различитих сложених историјских језичких законитости у тумачењу македонског и словеначког језика, као претешких или сувишних за основношколски, а и средњошколски ниво, најчешће оправдано полазе од контрастивне методе. У оваквом приступу се углавном без историјских тумачења језичких појава упућује на специфичне особине ових језика у односу на матерњи српскохрватски језик. За македонски језик, на пример, истиче се постојање чланске морфеме (*човекот, женава, детето* итд.), компарација речцама *по-* и *нај-* (*добар — подобар — најдобар* и сл.), наставак *-ме* у првом лицу множине презента (*носиме, викаме, пишеме* и сл.), палатално задњонепчано *k* и *č* (*свеќа, среќа, меѓа, џавол* и сл.), аналитичка деklinација (*од срце, на срце* и сл.), — док се за словеначки истиче постојање консонаната *č* и *j* (*свеќа, среќа, пољ, рја, теја, туји* и сл.) на месту где је у српскохрватскоме *ћ* и *ђ*, група *чр* уместо српскохрватскога *цр* (*ћрв, ђрп* и сл.), богатство деklinационог система итд. Овакав приступ, међутим, не показује се делотворним на свим језичким плановима. То се посебно показује на фонетском плану, где битне историјско-фонетске разлике међу овим језицима прете да се у овако летимичном контрастивном приступу сведу на прости фонетске еквиваленте, при чему се, наравно, као илустрација најчешће наводе заједничке лексеме. То, опет, може упутити на погрешан закључак да су и на лексичком плану те разлике безначајне. У већини уџбеника, на пример, као битна особеност македонског језика наводи се да се у једном броју речи јавља вокал *a* на месту где се у српскохрватском јавља *у*, на пример, македонско *рака, пат, маж, тага, мака* према српскохрватском *рука, пут, муж, туга, мука* — затим да се у неким речима у македонском

јавља *e* или *o* (негде се помиње и *y*) на месту где се *y* истим речима у српскохрватском јавља *a*, на пример, македонско *златен, ден, лен, тамница* према српскохрватскоме *златан, дан, лан, тамница*; македонско *сон, љубов, со* према српскохрватском *сан, љубав, са*; македонско *сум* према српскохрватском *сам* итд., — или да се *y* македонском уместо српскохрватског *y* може јавити *ол*, на пример македонско *волк, полн, долг* према српскохрватском *вук, пун, дуг* и сл. Слично је и са словеначким где се истиче, на пример вокал *o* према српскохрватском *y* у истим речима — словеначко *roka, zob, tožba* према српскохрватском *рука, зуб, тужба*; консонант *j* према српскохрватском *ћ* — словеначко *rja, tuji, teja* према српскохрватском *рђа, међа, туђи* итд. /А. Пецо, М. Николић, *Језик рода мога*, стр. 5—10, А. Пецо, М. Николић, *Наше језичко коло*, стр. 120—126, Н. Влашић, Љ. Томић, ... *Граматика у основној школи*, стр. 156—158, Ј. Јерковић, Ј. Јакшић, *Српскохрватски/хрватскосрпски језик*, стр. 86—95, М. Медојевић, А. Пецо, М. Николић, *Граматика српскохрватског језика*, стр. 55—59, М. Minović, М. Ajanović, *Srpskohrvatski/hrvatskosrpski језик*, стр. 19/. Очито је да овакав приступ својом методологијом не може бити довољно примерен ни самој контрастивној анализи два језика.³ Он је, у исто време, ученицима недовољно убедљив када је реч о разграничавању два језика и то посебно на фонолошком плану, а управо је фонолошки план значајан критериј у међусобној диференцијацији два језика, па и македонског и српскохрватског, на једној, и словеначког и српскохрватског, на другој страни. Неубедљивост оваквог приступа је утолико већа што се на оваквом методолошком нивоу ученицима не може одговорити на питање зашто је *само у неким случајевима* македонско *a* еквивалентно српскохрватском *y*, зашто је једном македонско *e*, а други пут *o* еквивалентно српскохрватском *a*, — односно зашто је српскохрватском *y* у македонском једном еквивалентно *a* (мак. *пат, рака, голаб* према сх. *пут, рука, голуб*), а други пут секвенца *ол* (мак. *солза, волк, долг* према сх. *суза, вук, дуг*) итд. А управо се и аутори уџбеника назнакама „у неким речима”, „у низу речи”, „у тим и таквим речима”, „често” итд., ограђују од доследне правилности.

У малобројним уџбеницима се, међутим, овакав контрастивни приступ, посебно на фонолошком плану, оправдано избегава /М. Minović, *Naš језик*, стр. 95—98/, а врло ретко се македонски и словеначки језик, као уосталом и српскохрватски, представљају првенствено са историјско-поредбеног становишта. Тако, на пример, у уџбенику *Pregled gramatike hrvatskog književnog језика* С. Тежака и С. Бабића, у уводу се у оквиру лекције *Slavenski језici* дијахроном методом дају и основне црте македонског језика: рефлeksi полугласника и назала, губљење деклинације уз остатке генитива, акузатива и во-

³ Аутори се, при том, очито поводе за генетском блискошћу два језика, посебно на лексичком плану, те се у оваквом приступу, макар он изгледао контрастиван, пре свега говори о различитим резултатима фонетских историјских процеса, који, опет, сами по себи нису објашњени.

катива итд. Истом методом приступа се, наравно, и словеначком језику. Међутим, у претходним лекцијама, посебно у лекцији *Staroslavenski jezik*, даје се основно устројство старијег језичког система и његова еволуција, тако да су се и лекције македонски и словеначки језик могле ученицима представити јасно и потпуно, и што је значајно, уз помоћ историјске методе, објективно и прецизно.

Јасно је, међутим, да се ни од писаца основношколских и средњошколских уџбеника, ни од наставних планова и програма, као ни наставника не може тражити коренито увођење историјског приступа језицима. Али, овакав приступ би морао бити уведен бар у оној мери у којој ученицима може несметано омогућити савлађивање градива. Оправдано је, стога, што се, на пример, у једној старијој граматици, *Gramatici srpskohrvatskog jezika* Ј. Вуковића и М. Шипке, поред установљавања фонетских еквивалената у српскохрватском и македонском језику, на пример српскохрватско *a* према македонском *e* или *o* (сх. *танка, ланена*, мак. *тенка, ленена*; сх. *бачва, са*, мак. *бочва, со*) — загради стоји: „Ovo je posljedica toga što je makedonski sačuvao razliku u zamjeni starih poluglasnika — tvrdog *i* mekog *ъ, њ* a srpskohrvatski i slovenački je tu razliku izgubio.” (стр. 123) Тек у таквом једном контексту сучељавање одређених вокала и консонаната, генетски међусобно везаних, може имати смисла.

4. У условима када је постизање наставног циља најважнији елемент наставног процеса, само опредељивање синхроним или дијахроним приступу је ирелевантно. Управо због тога у овом случају није се потребно посебно усредсредити на методолошко раздвајање синхрониме од дијахрониме, или, што је горе — на избегавање дијахрониме; утолико пре што је у настави српскохрватског језика дијахроним приступ већ колико-толико присутан, на пример када се говори о рефлексима јата (тј. о екавском, ијекавском и икавском наречју), о јотовању итд. Штавише, у овом случају, приликом упознавања ученика са, пре свега суседним и сродним језицима, македонским и словеначким, у релацији према своме матерњем српскохрватском језику, — јавља се могућност да ученици схвате да је језик систем са одређеним законитостима које имају и своју временску димензију. То се неизоставно намеће као закључак ако се ученицима истакне, на пример, да је глас *л* у српскохрватском у једној епоси (али не и касније) у позицији на крају слога или речи прелазило у *o*, а у словеначком прелазило у билабијално *v*, док је у македонском овај глас остао стабилан и у овим позицијама. На другој страни, српскохрватски и словеначки језик задржали су деклинациони систем прасловенскога типа, словеначки чак и двојину, док је македонски језик губљењем падежа овај деклинациони систем радикално изменио нашавши се у оквиру балканске језичке заједнице. У таквим условима ученици ће моћи да схвате, макар и на поједностављен начин, могућност и нужност дивергентног развоја једног језика у различитим правцима, односно да схвате могућност разлагања старијег, у овом случају једног старог „општесловенског језика” (хипотетичког прасловенског) на

низ млађих језика, при чему се мноштво језичких закона у различита времена и на различитим територијама различито и остваривало. Прилика је, дакле, да се у настави и дијалектички приступи језицима и језичкој еволуцији. Управо због тога од уџбеника и наставе требало би очекивати да се смелије упусте у међусобне релације словенских, посебно јужнословенских језика, — а нарочито македонског и словеначког. То значи да циљ наставног процеса не треба да буде само упознавање ученика са македонским и словеначким, као једним од најзаступљенијих и равноправних језика југословенске језичке заједнице; ове наставне јединице су и јединствена прилика да се код ученика развије језичко осећање и интересовање за лингвистичке науке. То се, међутим, може пре свега посматрањем језичких система и њиховим поређењем. При томе је, наравно, значајно да се и саме методске јединице не затварају строго у границе својих лекција, него да се, када је год то могуће, међусобно повезују. У већини уџбеника истиче се, на пример, за македонски језик вокал *a* према српскохрватскоме *y* (мак. *пат*, *рака* према сх. *пут*, *рука*), док се у лекцији о словеначком језику истиче словеначко *o* према овом истом *y* у српскохрватском (слов. *рот*, *рока*). Ретко се, међутим, а све у жељи да се избегне дијахронија, ови различити рефлексивни везују за један стари заједнички словенски вокал⁴, а управо ово пружа јединствену прилику да се на сасвим нов, ученицима до тада непознат начин приђе језику и језичким породицама. Не би, стога, било сувишно да се ученицима, управо у вези са овим лекцијама, укаже на различит развој појединих старих језичких елемената у оквиру једне језичке породице (рецимо на примеру сх. *рука*, мак. *рака*, слов. *рока*, буг. *рџка* итд.).⁵

5. Уџбеници српскохрватског језика још увек не поклањају довољно пажње целокупном језичком образовању ученика. У настави српскохрватског језика недовољно се користе страни језици које ученици уче углавном већ од петог разреда. Ситуација је, наравно, иста и код наставних јединица македонски и словеначки језик, а управо би овде требало очекивати значајан и ефикасан методолошки захват и продор у лингвистику и њене дисциплине. У том смислу би и уџбеници требало да дају извесне подстреке. Додуше, у појединим уџбеницима се, иако површно, указује на ситуацију у неким другим језицима — на пример у вези са чланском морфемом у македонском језику /А. Пецо, М. Николић, *Наше језичко коло*, 121, А. Пецо, М. Николић, *Језик рода мога*, 6/, али се шире анализе тога типа могу ус-

⁴ Међутим, у поменутој граматичи Ј. Вуковића и М. Шипке пише: „...gdje u slovenačkom imamo o mjesto srpskohrvatskog u i makedonskom je a (slov. roka, srpskohrvatsko = ruка, дигнавме = dignusmo) — и сл.” (стр. 123); »Svako (српскохрватско) и односно slovenačko o vodi porijeklo od jednog posebnog starog glasa ж = o nosno.” (стр. 121)

⁵ Ово је утолико потребније што се ученицима у једном броју уџбеника и указује на појам језичке заједнице, посебно словенске. (М. Миповић, М. Ајановић, *Srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik*, стр. 17, Н. Влашић, Љ. Томић, ... *Грамматика у основној школи*, стр. 154, 155, -и др.).

постављати и на плану деклинације, конјугације, компарације итд., што може бити интересантно и изазовно за ученике како основношколског, тако и средњошколског узраста.

*

Овакав приступ језицима ученицима ће пре свега представљати значајно освежење у односу на уобичајену фактографску наставу граматике. Прилагођен узрасту ученика, он ће им омогућити да језик и језичке појаве сагледавају у једној новој, њима до тада непознатој равни, што, у ствари, значи и непосредан, иако скроман, продор науке у школе. Међутим, колико је умешност састављача уџбеника у свему томе неопходна — толико су стручно знање, методолошка оспособљеност и инвентивност наставника још потребнији.⁶

КОРИШЋЕНИ УЏБЕНИЦИ

1. Милија Николић, *Моћ говора, Граматика српскохрватског језика за V разред основне школе*, Београд 1985, стр. 1—160.
2. Милија Николић, *Језик мајке и бајке, Граматика српскохрватског језика за VI разред основне школе*, Београд 1978, стр. 1—124.
3. Милија Николић, *Кажми ми, кажми, Граматика српскохрватског језика за VII разред основне школе*, Београд 1982, стр. 1—110.
4. Асим Пецо, Милија Николић, *Језик рода мога, Уџбеник српскохрватског језика за VIII разред основне школе*, Београд 1976, стр. 1—112 + карта.
5. Асим Пецо, Милија Николић, *Наше језичко коло, Граматика српскохрватског језика за VIII разред основне школе*, Београд 1981, стр. 1—148.
6. Надежда Влашић, Љиљана Томић..., *Граматика у основној школи*, Београд 1985, стр. 1—204.
7. Миран Медојевић, Асим Пецо, Милија Николић, *Граматика српскохрватског језика за VIII разред основне школе*, Титоград 1977, стр. 1—108.
8. Јован Јерковић, Јован Кашић, *Српскохрватски/хрватскосрпски језик, Уџбеник за II разред заједничког средњег васпитања и образовања*, Нови Сад 1983, стр. 1—108.
9. Миловоје Миновић, *Наш језик, Уџбеник српскохрватског или хрватскосрпског језика за VIII разред основне школе*, Београд 1976, стр. 1—112 + карта.
10. М. Миновић, М. Ајановић, *Српскохрватски/хрватскосрпски језик*, Сарајево 1981, стр. 1—308 + 2 карте.
11. Јово Вуковић, Милан Шипка, *Граматика српскохрватског језика за VIII разред основне школе*, Сарајево 1969, стр. 1—128.
12. Стјепко Тежак, Стјепан Бабић, *Преглед граматике хрватског књижевног језика — за основне и друге школе*, Загреб 1973, стр. 1—288.
13. Радоје Симић, Бригита Симић, *Наш језик и ми, I, Уџбеник српскохрватског језика за III разред усмереног образовања за струку делатности у области културе и јавног информисања, преводилачку и архивско-музејску струку*, Београд 1981, стр. 1—180.
14. Александар Лаковић, *Планови рада и стручно-методички модели из српскохрватског језика — приручник за наставнике*, Београд 1981, стр. 1—208.

⁶ У овако краткој и површној анализи методолошких поступака нисам се задржавао на другим проблемима, као ни на анализи различитих грешака и недоследности које се могу запазити у појединим уџбеницима.